

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14727402>
УДК 628.16.081.32 : (66.074.3 + 628.358)

ИЗУЧЕНИЕ АДсорбЦИОННЫХ СВОЙСТВ АКТИВНЫХ УГЛЕЙ НА ОСНОВЕ АНТРАЦИТА, ИМПРЕГНИРОВАННЫХ НЕОРГАНИЧЕСКИМИ ДОБАВКАМИ

А.А. Курилкин,

ст.преп. кафедры промышленной экологии, к.т.н.,

А.С. Павлова,

магистрант второго года обучения кафедры промышленной экологии,

РХТУ им. Д.И. Менделеева,

г. Москва

Аннотация: Метод очистки от поступающих в составе отходящих газов или сточной воды поллютантов определяется их концентрацией и степенью интоксикации. Обычно при обезвреживании загрязняющих веществ используется комбинация физических, химических, механических приёмов, но этого бывает недостаточно для достижения требуемых остаточных концентраций в хвосте обрабатываемых смесей. Сорбционные методы в этом случае являются необходимыми для поглощения опасных токсикантов даже в небольшом количестве.

Существует множество адсорбентов как углеродных, так и неорганических. Однако необходимо учитывать при их эксплуатации не только сорбционные свойства, но и механические, что позволит многократно их использовать в процессе поглощения загрязняющих веществ и упростит их регенерацию.

В данной работе приводится сравнение по совокупности показателей активных углей на основе антрацита и полученных по технологии углепекковой композиции – в обоих случаях импрегнированных неорганическими добавками, а также приводятся характеристики промышленных углей. Установлено, что лучшие из образцов на основе антрацита имеют высокую долю сорбирующих пор в структуре, что позволяет проявлять высокую активность по тестовым веществам – йоду (на уровне 60%), метиленовому голубому (65-70 мг/г) и фенолу (1,5 мг/г). Учитывая высокую механическую

прочность – 93-94%, представленные показатели можно увеличить, проведя дополнительную термическую обработку. Кроме того, для лучшего понимания потенциальной эффективности полученных активных углей необходимо изучить кинетику и динамику поглощения на них тестовых веществ, что будет являться следующей стадией исследования.

Ключевые слова: токсиканты, доочистка, активные угли, антрацит, сорбционные и механические свойства, активность по тестовым веществам

STUDY OF THE ADSORPTION PROPERTIES OF ANTHRACITE-BASED ACTIVATED CARBONS IMPREGNATED WITH INORGANIC ADDITIVES

A.A. Kurilkin,

Senior lecturer, Department of Industrial Ecology, Candidate of Technical Sciences,

A.S. Pavlova,

Second year master's student, Department of Industrial Ecology, University of Chemical Technology of Russia named after D.I. Mendeleev, Moscow

Annotation: The method of cleaning pollutants from incoming exhaust gases or wastewater is determined by their concentration and degree of intoxication. Usually, a combination of physical, chemical, and mechanical techniques is used to neutralize pollutants, but this may not be enough to achieve the required residual concentrations in the tail of the treated mixtures. Sorption methods in this case are necessary for the adsorption of dangerous toxicants, even in small quantities.

There are many adsorbents, both carbon and inorganic. However, it is necessary to take into account not only sorption properties, but also mechanical properties during their operation, which will allow them to be used repeatedly in the process of adsorbing pollutants and simplify their regeneration.

In this paper, a comparison is made of the totality of indicators of active carbons based on anthracite and those obtained using the technology

of coal-furnace compositions – in both cases impregnated with non-organic additives, and the characteristics of industrial coals are also given. It was found that the best anthracite-based samples have a high proportion of sorbing pores in the structure, which allows them to show high activity in test substances – iodine (at the level of 60%), methylene blue (65-70 mg/g) and phenol (1,5 mg/g). Given the high mechanical strength – 93-94%, the presented indicators can be increased by additional heat treatment. In addition, to better understand the potential effectiveness of the obtained activated carbons, it is necessary to study the kinetics and dynamics of adsorption of test substances on them, which will be the next stage of the study.

Keywords: toxicants, post-treatment, active carbons, anthracite, sorption and mechanical properties, activity on test substances

Активные угли – наиболее распространённый и эффективный вид адсорбентов, позволяющий практически полностью извлекать загрязняющие вещества из газов и жидкостей на стадии доочистки.

Качественные характеристики активных углей во многом зависят от вида используемого сырья: оно должно быть прочным, иметь низкую зольность и обладать достаточно развитой пористой структурой, представленной в основном микропорами [1].

В связи с ограниченностью запасов растительного и каменноугольного сырья перспективным считается использование углей высокой степени метаморфизма – антрацитов – для получения из них активных углей. Отдельные регионы России обладают значительными запасами антрацита, который удовлетворяет всем необходимым требованиям для получения из него активных углей (Магаданская область, Кемеровская область, Восточный Донбасс). Благодаря выдающимся адсорбционным свойствам активные угли находят широкое применение в разных областях производства, защиты окружающей среды и сельского хозяйства [2].

Наиболее востребованы активные угли в химической, металлургической и газо- и нефтеперерабатывающей отраслях промышленности для разделения и очистки газов, улавливания ценных органических растворителей, для удаления из водных растворов органических примесей, для извлечения драгоценных и

редких металлов из пульпы и растворов, а также в качестве катализаторов и носителей катализаторов, электродов в промышленности и химических источниках тока [2].

В оборонной промышленности активные угли используются как адсорбенты и носители каталитических и хемосорбционно-активных добавок.

В пищевой промышленности с помощью активных углей очищают вина, сиропы и растворы в производстве сахара, осветляют соки и улучшают вкусовые качества напитков.

В медицине для поглощения вредных веществ из желудочно-кишечного тракта, крови и лимфы применяют особые препараты на основе активных углей – энтеросорбенты и гемосорбенты.

Перспективной задачей является разработка новых углеродных сорбентов для очистки промышленных и бытовых стоков, защиты почв от ядохимикатов, устранения разливов нефти [2].

Для получения качественных активных углей необходимо тщательно продумать все этапы, некоторые технологические решения позволяют не только получить высокопрочный адсорбент с развитой пористой структурой, но и снизить производственные затраты. Так, в диссертации [3] показано, что введение щелочных добавок угольно-смоляную пасту, где основой служил промышленный активный уголь АГ-3, позволило повысить адсорбционную способность по тестовым веществам на 25-30%, сохранить прочностные характеристики и снизить энергопотребление в 1,4 раза – в итоге себестоимость производства АУ уменьшилась на 6,5%.

Эксперимент

В качестве сырья для получения активного угля в данной работе был выбран антрацит Омсукчанского угольного месторождения Магаданской области, соответствующий требованиям ГОСТ 25543-2013 [4].

Основные физико-химические свойства выбранного антрацита:

- размер частиц – 0,5-1 мм;
- насыпная плотность – 0,74 г/см³;
- прочность при истирании – 99 %;
- массовая доля золы – 28 %.

Образцы активных углей сравнивались с аналогичными, полученными на основе углепекковой композиции (УПК) [5].

Также свойства полученных активных углей сравнивались с таковыми для промышленных марок АГ-КЗ, полученных щелочной модификацией каменных углей марки АГ-3, и у дроблённых антрацитовых сорбентов марки ДАС – оба аналога являются продукцией АО «ЭНПО «Неорганика» и их свойства приводятся на сайте предприятия [6].

Для получения образцов активных углей была выбрана химическая активация. Исходное углеродсодержащее сырьё – антрацит – предварительно пропитывалось неорганическими растворами и подвергалось термической обработке в муфельной печи при следующих условиях:

- активатор – 40%-ные растворы КОН, NaOH, K_2CO_3 , Na_2CO_3 ;
- доза активатора – 1,5 масс. %;
- скорость подъёма температуры – 10 °С/мин;
- температура конечная – 600 ± 15 °С;
- время выдержки – 130 мин.

После термической обработки полученные образцы активных углей промывались дистиллированной водой от остаточного содержания химического активатора методом декантации. Промывка состояла из 6-8 циклов, продолжительность каждого составляла пять минут. Окончанием процедуры считалось достижение нейтрального значения рН = 7-8 (по лакмусовой бумажке приблизительно и более точно прибором «рН-Tester РН-009 (II)») и снижение электрической проводимости до 500 мСм (кондуктометр «AquaPro Water tester НМ Digital»).

В таблице 1 приводятся методики и ГОСТ, по которым проводилось определение механических, физико-химических и сорбционных свойств активных углей.

Таблица 1 – Нормативная документация по определению свойств активных углей

№	Свойства	ГОСТ [7-14]
Механические		
1	Насыпная плотность, г/дм ³	16190-70
2	Прочность при истирании, %	16188-70
Физико-химические		
3	Фракционный состав, мм	16187-70
4	Массовая доля золы, %	12596-67
Сорбционные		
5	Суммарный объем пор, см ³ /г	17219-71
6	Объем сорбирующих пор, см ³ /г, по: - бензолу - воде - четырёххлористому углероду	Методика из [12]
7	Адсорбционная способность по: - йоду, % - метиленовому голубому	6217-74 4453-74

Фенол – это органическое соединение, содержащееся в сточных водах, сбрасываемых из многих отраслей промышленности, таких как нефтеперерабатывающая, нефтехимическая, угольная, фармацевтическая, полимерная и пестицидная промышленность. Фенол особо опасен ввиду его относительно хорошей растворимости в воде. Наряду с хорошей растворимостью, фенол с трудом подвергается биоразложению, обладает высокой токсичностью и весьма мобилен в экосистемах [15].

Адсорбция фенола активными углями из водных растворов исследовалась неоднократно. Некоторые исследователи сообщают, что адсорбция фенола из разбавленных растворов ($\sim 10^{-2}$ моль/л и менее) удовлетворительно описывается уравнением изотермы Ленгмюра. Это свидетельствует о том, что при поглощении из разбавленных растворов, фенол образует на стенках пор угля мономолекулярный слой; равновесие при этом устанавливается сравнительно быстро. При адсорбции из концентрированных растворов фенол заполняет поры адсорбента и его адсорбция

приходит в соответствие с «теорией объёмного заполнения микропор» (ТОЗМ) [16, 17].

Метод определения адсорбционной активности по фенолу основан на образовании его соединений, производных и гомологов с 4-аминоантипирином (1-фенил-2,3-диметил-4-аминопиразолон) в присутствии гексацианоферрата калия $[K_3Fe(CN)_6]$ при $pH=10\pm 0,2$ [18].

Приборы и реактивы: 8%-й водный раствор гексацианоферрата (III) калия, аммиачный буферный раствор с $pH=10$, 2%-й водный раствор 4-аминоантипирина, фотоколориметр КФК-3М, кювета 1 см.

Предварительно готовят раствор фенола с массовой концентрацией 1 г/дм³. В мерную колбу объемом 500 мл помещают 0,5 г активного угля, прибавляют 250 мл приготовленного раствора фенола, доводят дистиллированной водой до метки, закрывают крышкой и оставляют на неделю до установления равновесия. После этого переходят к анализу.

В мерные колбы на 100 мл помещается исследуемая проба, в нее добавляется до половины колбы дистиллированная вода, 1 мл буферного раствора, 2 мл раствора 4-аминоантипирина и 2 мл раствора гексацианоферрата калия (III). После каждого добавленного реактива раствор перемешивается, затем добавляется дистиллированная вода до 100 мл.

Одновременно готовится раствор холостого опыта (в него добавляют все указанные реактивы, кроме фенола). Через 15 минут замеряется оптическая плотность опытного раствора по отношению к раствору холостого опыта при длине волны $\lambda = 540$ нм. Содержание фенола находят по калибровочному графику, для построения которого были приготовлены рабочие растворы фенола с концентрациями в диапазоне от 0,2 до 5 мг.

Обсуждение результатов

В таблице 2 и на диаграммах (рис. 1 и 2) приводятся результаты сравнительных испытаний активных углей.

Таблица 2 – Сравнение свойств активных углей, полученных из разного углеродного сырья, с промышленными адсорбентами

Наименование показателя	Сырье – антрацит				Сырье – УПК				Марка активного угля	
	Вид неорганической добавки				Вид неорганической добавки				ДАС	АГ-КЗ
	КОН	NaOH	K ₂ CO ₃	Na ₂ CO ₃	КОН	NaOH	K ₂ CO ₃	Na ₂ CO ₃		
Выход активата, %	93	94	93	94	59,7	64,9	82,9	57,6	-	-
Фракционный состав, размер частиц (мм)	0,5-1	0,5-1	0,5-1	0,5-1	0,5-2,5	0,5-2,5	0,5-2,5	0,5-2,5	-	1,5-2,8
Насыпная плотность, г/дм ³	559	603	571	557	463	463	463	463	820	440
Прочность при истирании, %	99,8	99,6	99,9	99,8	90,3	90,3	90,3	90,3	75,0	80,0
Содержание золы, %	12,0	10,0	11,0	11,0	17,5	17,5	17,5	17,5	9,6	-
Суммарный объем пор, см ³ /г	0,32	0,28	0,30	0,34	0,92	0,92	0,92	0,92	0,28	0,82

Рисунок 1 – Объем сорбирующих пор ($\text{cm}^3/\text{г}$) по тестовым веществам для адсорбентов с неорганическими добавками (1,5% масс.): а) на основе антрацита; б) на основе углеродистой композиции

Рисунок 2 – Сравнение адсорбционной способности адсорбентов:
а) по йоду; б) метиленовому голубому; в) фенолу

Если сравнивать прочностные характеристики образцов, то наилучшие показатели имеют сорбенты из антрацитового сырья. Их насыпная плотность не уступает промышленным маркам, а прочность при истирании значительно выше (93-94%).

При сравнении адсорбционных характеристик образцов видно, что пористая структура антрацитовых активных углей, активированных щелочами и карбонатами, развита несколько лучше, чем таковая для АУ на основе каменноугольных пеков и представлена в основном микропорами. Об этом можно судить по показателю объёма сорбирующих пор. Кроме того, полученные образцы активных углей можно дополнительно активировать, тем самым увеличивая сорбционную ёмкость по тестовым веществам.

Наилучшие поглотительные способности наблюдаются у промышленных адсорбентов (АГ-К3 и ДАС), однако для антрацитовых сорбентов показатели адсорбционной способности по йоду и по метиленовому голубому также высоки – на уровне 60% и 65-70 мг/г, соответственно. Кроме того, у полученных в работе адсорбентов имеется расположенность к поглощению фенола, что открывает перспективу их использования в очистке сточных вод, содержащих этот крайне опасный поллютант.

Заключение

В данной работе показана возможность получения активных углей из доступного сырья с высокими механическими, физико-химическими и сорбционными свойствами, что обуславливает их возможность практического применения. Приведённые в таблицах значения показателей определяют статические (равновесные) характеристики АУ– следующим этапом исследования качества активных углей из антрацита, основываясь на высокой доли сорбирующих пор, будет определено кинетических закономерностей поглощения тестовых веществ.

Список литературы

[1] Курилкин А.А. Промышленные адсорбенты. Основные свойства и методы расчёта адсорбционных равновесий, кинетики и пористой структуры: учеб. пособие [Текст] / А.А. Курилкин, А.В. Нистратов, А.В. Школин. – Москва: РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2024. 276 с.

[2] Мухин В.М. Производство и применение углеродных адсорбентов: учеб. пособие [Текст] / В.М. Мухин, В.Н. Клушин. – Москва: РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2012. 308 с.

[3] Курилкин А.А. Разработка технологии ускоренного формирования пористой структуры углеродных сорбентов : специальность 05.17.01 «Технология неорганических веществ» : Диссертация на соискание кандидата технических наук / А.А. Курилкин; Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева. – Москва, 2013. 120 с.

[4] ГОСТ 25543-2013. Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам.

[5] Еремина Е.А. Изучение влияния неорганических добавок на свойства активных углей по технологии углепековой композиции [Текст] / Е.А. Еремина, А.А. Курилкин, А.В. Нистратов, В.М. Мухин // Успехи в химии и химической технологии. – 2020. Т. XXXIV. 96-97 с.

[6] АО «ЭНПО «Неорганика». Продукция. Активные угли нашего производства [Электронный ресурс] – URL: <https://neorganika.ru/produktsiya/aktivnyue-ugli> (дата обращения: 08.12.2024).

[7] ГОСТ 16190-70. Сорбенты. Метод определения насыпной плотности.

[8] ГОСТ 16188-70. Сорбенты. Метод определения прочности при истирании.

[9] ГОСТ 16187-70. Сорбенты. Метод определения фракционного состава.

[10] ГОСТ 12596-67. Угли активные. Метод определения массовой доли золы.

[11] ГОСТ 17219-71. Угли активные. Метод определения суммарного объёма пор по воде.

[12] Кольшкн Д.А. Активные угли. Свойства и методы испытаний. Справочник [Текст] / Д.А. Кольшкн, К.К. Михайлова. – Ленинград: Химия, 1972. 56 с.

[13] ГОСТ 6217-74. Уголь активный древесный дроблёный. Технические условия.

[14] ГОСТ 4453-74. Уголь активный осветляющий древесный порошкообразный. Технические условия.

[15] Арифжанов А.М. Ирригационное значение речных наносов [Текст] / А.М. Арифжанов // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – 2013. № 6. 357-360 с.

[16] Исаева Л.Н. Адсорбция фенола активными углями, полученными термоллизом бурого угля с гидроксидом калия [Текст] / Л.Н. Исаева, Ю.В. Тамаркина, Д.В. Бован, В.А. Кучеренко // Journal of Siberian Federal University. Chemistry. – 2009. № 1 (2). 25-32 с.

[17] Регенеративные методы очистки сточных вод от фенола [Электронный ресурс] – URL: https://www.researchgate.net/publication/338116780_REGENERATIVNYE_METODY_OCISTKI_STOCYX_VOD_OT_FENOLA (дата обращения: 07.12.2024)

[18] Лурье Ю.Ю. Аналитическая химия промышленных сточных вод [Текст] / Ю.Ю. Лурье. – Москва: Химия, 1984. 448 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Kurilkin A.A. Industrial adsorbents. Basic properties and methods for calculating adsorption equilibria, kinetics and porous structure: textbook [Text] / A.A. Kurilkin, A.V. Nistratov, A.V. Shkolin. – Moscow: Mendeleyev University of Chemical Technology, 2024. 276 p.

[2] Mukhin V.M. Production and application of carbon adsorbents: textbook [Text] / V.M. Mukhin, V.N. Klushin. – Moscow: Mendeleyev University of Chemical Technology, 2012. 308 p.

[3] Kurilkin A.A. Development of technology for accelerated formation of the porous structure of carbon sorbents: specialty 05.17.01 "Technology of inorganic substances": Dissertation for the degree of candidate of technical sciences / A.A. Kurilkin; Mendeleyev University of Chemical Technology of Russia. – Moscow, 2013. 120 p.

[4] GOST 25543-2013. Brown coals, hard coals and anthracites. Classification by genetic and technological parameters.

[5] Eremina E.A. Study of the influence of inorganic additives on the properties of activated carbons using the technology of coal pitch composition [Text] / E.A. Eremina, A.A. Kurilkin, A.V. Nistratov, V.M. Mukhin // Advances in Chemistry and Chemical Technology. – 2020. Vol. XXXIV. 96-97 p.

[6] JSC ENPO Neorganika. Products. Activated carbons of our production [Electronic resource] – URL: <https://neorganika.ru/produktsiya/aktivnye-ugli> (date of access: 08.12.2024).

[7] GOST 16190-70. Sorbents. Method for determining bulk density.

[8] GOST 16188-70. Sorbents. Method for determining abrasion strength.

[9] GOST 16187-70. Sorbents. Method for determining fractional composition.

[10] GOST 12596-67. Activated carbons. Method for determining the mass fraction of ash.

[11] GOST 17219-71. Activated carbons. Method for determining the total pore volume by water.

[12] Kolyshkin D.A. Activated carbons. Properties and test methods. Handbook [Text] / D.A. Kolyshkin, K.K. Mikhailova. – Leningrad: Chemistry, 1972. 56 p.

[13] GOST 6217-74. Crushed activated wood carbon. Specifications.

[14] GOST 4453-74. Powdered bleaching activated wood carbon. Specifications.

[15] Arifzhanov A.M. Irrigation value of river sediments [Text] / A.M. Arifzhanov // Actual problems of humanitarian and natural sciences. – 2013. No. 6. 357-360 p.

[16] Isaeva L.N. Adsorption of phenol by activated carbons obtained by thermolysis of brown coal with potassium hydroxide [Text] / L.N. Isaeva, Yu.V. Tamarkina, D.V. Bovan, V.A. Kucherenko // Journal of Siberian Federal University. Chemistry. – 2009. No. 1 (2). 25-32 p.

[17] Regenerative methods of wastewater treatment from phenol [Electronic resource] – URL: https://www.researchgate.net/publication/338116780_REGENERATIVNYE_METODY_OCISTKI_STOCYX_VOD_OT_FENOLA (date of access: 07.12.2024)

[18] Lurye Yu.Yu. Analytical chemistry of industrial wastewater [Text] / Yu.Yu. Lurye. – Moscow: Chemistry, 1984. 448 p.

© А.А. Курилкин, А.С. Павлова, 2024

Поступила в редакцию 10.12.2024

Принята к публикации 12.12.2024

Для цитирования:

Курилкин А.А., Павлова А.С. Изучение адсорбционных свойств активных углей на основе антрацита, импрегнированных неорганическими добавками // Инновационные научные исследования. 2024. № 12-1(50). С. 32-45. URL: <https://ip-journal.ru/>